

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI BILAN MAQOL, TOPISHMOQ, LATIFA VA TEZ AYTISHLAR USTIDA ISHLASH

Bazarmatova Qanoatxon

Dang‘ara tumani 19-umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish darsliklarida beriladigan maqol, latifa, tez aytish va topishmoqlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: maqol, latifa, topishmoq, tez aytish, ezgulik, vatanparvarlik.

Maktab ostonasiga qadam qo‘ygan o‘quvchilar birinchi sinfda dastavval Alifbe kitobi bilan tanishadilar. Xarflarni tanib, yozuvni va o‘qishni bilib olishgach mashqlar, misollar ustida ishlashni boshlaydilar. Ona tili hamda o‘qish darslarida turli hajmda berilgan hikoyalar, ertaklar, she‘rlar, qo‘shiqlar, maqollar, tez aytishlar, topishmoqlarni o‘qiydilar ayrimlarini yod oladilar. Ularda keltirilgan halolik, to‘g‘ri so‘zlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, do‘stga sadoqat, ota-onaga hurmat kabi ezgu g‘oyalarni anglay boshlaydilar.

Maqol, topishmoq, latifa va tez aytishlar bilan ishlashning o‘ziga hos metodika mavjud va ushbu metodikani har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi yaxshi bilmog‘i lozim. Quyida ana shu metodika haqidagi ba’zi mulohazalarni keltirib o‘tamiz.

Maktablarda maqollarni o‘rgatish, ular ustida ishlash talab darajasida emas. Maqollar odatda o‘qish darslarida o‘qituvchi tomonidan o‘qib, izohlab beriladi, asar g‘oyasiga aloqadorligi qisman tushuntiriladi, aksariyat hollarda o‘quvchilar tomonidan o‘qish, yod olish, yashiringan qismini aniqlash kabi mashg‘ulotlarni o‘tkazish bilangina cheklanadi. Vaholanki, maqollar nafaqat “O‘qish kitobi” darsliklarida balki, “Ona tili” darsliklarida ham talaygina berilgan bo‘lib, ularni ikki tomonlama yondashuv asosida o‘rganish talab etiladi: 1) Xalq og‘zaki ijodining kichik badiiy janri sifatida; 2) Lingvistik nuqtai nazaridan paremiologik birlik sifatida. Xalq og‘zaki ijodining kichik badiiy janri sifatida o‘ziga xos xususiyatlari,

boshqa janr(topishmoq, tez aytish, naql, hikmatli soʻz)lardan farqlanishi, gʻoyaviy tematikasi, mazmunan matnlarga aloqadorligi oʻqish fani darslarida oʻrganilsa, lingvistik jihatdan tilimizda necha asrlardan beri keng qoʻllanib kelayotgan paremiologik (barqaror) birlik sifatida oʻziga xos jihatlari, boshqa paremiologik birlik (ibora, frazeologizm, aforizm, hikmatli soʻz)larga oʻxshash va farqli tomonlari, nutqda qoʻllanish oʻrni va ahamiyati) ona tili darslarida oʻrgatib boriladi. Maqollarni bunday ikki tomonlama oʻqitish darslarini tashkil etmasdan kichik yoshdagi oʻquvchilarni oʻqitishning taʼlimiy va tarbiyaviy maqsadlarini amalga oshirib boʻlmaydi. Maqollarni oʻqitishning tarbiyaviy tomoni deganda oʻquvchilarni didaktik ruhda tarbiyalash, ongi va tafakkurini oʻstirish, nutqini toʻgʻri va ravon qilish, umuman olganda kichik yoshdagi bolalarda shaxsni shakllantirish vazifasi koʻzda tutiladi. Bu vazifani amalga oshirish har bir oʻqituvchidan katta tayyorgarlik va ilgʻor pedagogik tajribani talab etadi.

Topishmoqlar narsa yoki hodisalarning ataylab yashirilgan belgisi, shakli, xatti-harakati, holati va vazifasini boshqa narsa yoki hodisalarga qiyoslash asosida topishga asoslangan sheʼriy yoki nasriy tuzilishdagi savol va topshiriqlardir. Topishmoqlar xalq turmushi bilan chambarchas bogʻliq holda yaratiladi. Ularning tagzaminida kishilarning qadimiy eʼtiqod va tasavvurlari, olamni bilish va idrok etishga boʻlgan intilishlari yotadi. Topishmoqda yashirilgan narsalar uning javobi hisoblanadi. Topishmoqning javobini topish uchun topishmoq matnini eʼtibor bilan oʻqish, nimaga ishora qilinayotganligini fahmlash, topishmoqning asosiy xususiyat va belgilari aynan nimaga qaratilganligini taxmin qilish bilan ham topishga harakat qilish kerak. Topishmoq oʻquvchilarni topqirlik va hozirjavoblikka oʻrgatadi. Shu sababli xalq ogʻzaki ijodining bu janridan darsliklarda ham keng qoʻllanilgan. 1-2-sinf „Oʻqish kitobi“ da topishmoqlar koʻproq, har bir matn ostida keltirilgan. Bundan koʻzlangan maqsad matn mazmunini topishmoqlar asosida ham oʻzlashtirilishiga erishishdir. Topishmoqlar shuningdek oʻquvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan vositalardan sanaladi.

Latifa xalq ogʻzaki ijodining eng ommaviy janrlaridan biri boʻlib, nozik, mayin kinoya, qochiriqlar ishtirok etuvchi kulguli, kichik hajmli hikoyadir. Xalq oʻrtasida

„afandi“ deb ham yuritiladi. Latifalar yagona qahramon (Nasriddin Afandi) bilan bog'liq holda yaratiladi, ixcham sujetga ega bo'ladi. Latifalarning eng muhim xususiyatlaridan biri uning hamma vaqt hayot bilan hamnafas, hamqadam borishidir. Latifa matni ustida ishlashda ham hikoya matni ustida ishlashda qo'llangan usullardan foydalanish mumkin. Lekin bunda latifa janrining o'ziga xos jihatlariga ham ahamiyat qaratish lozim. 3-sinf, „O‘qish kitobi“ darsligida „Uyqum qochib ketdi“, „Tuya eshikdan sig'maydi“ kabi latifalar keltirilgan bo'lsa, 3-sinfda „Latifalar“ mavzusi ostida bir necha latifalar berilgan. Latifalar ustida ishlaganda ularda tanqid qilingan illatlar haqida alohida to'xtalib o'tish, o'quvchilarga yaxshi fazilatli bo'lish kerakligini uqtirib o'tish kerak. Umuman olganda, latifalar orqali **ham o'quvchilarni** tarbiyalab borish lozim.

Tez aytishlar ma'lum so'zni, so'z birikmasini yoki tovushni to'g'ri talaffuz qilishga, uni boshqa tovushlardan farqlashga o'rgatadigan, xotirani mustahkamlaydigan va nutqni o'stiradigan, o'qish sur'atini oshiradigan janr hisoblanadi. Shu sababli 1-sinfda ko'pgina tez aytishlar keltirilgan. Masalan, „Botir botmas botqoqqa“, „Qobil qozonda qovurdoq qovurdi“, „Bahodir bayroqni Botirga berdimi, Botir Bahodirga bayroqni berdimi?“, „**Olim** oldidagi oltita olmani oldi“ va boshqalarni misol qilib aytishimiz mumkin. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, boshlang'ich sinf darsliklariga o'quvchilar yoshiga mos, mavzular bo'yicha tanlab olingan, ko'proq tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan topish**moq**, latifa va tez aytishlar tanlab kiritilishi maqsadga muvofiqdir. Topish**moq**, maqol, latifa va tez aytishlarni o'rganish boshlang'ich sinflarda dastlab har bir darsda amalga oshirilib boriladi. Alohida dars sifatida o'rganishda esa o'qituvchilar turli usullardan foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov Q, Matchonov, G'ulomova X, Yo'ldosheva S, Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. 2009
2. <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/541/483>